

Ficha de comparación normativa

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es recabar información sobre las lecciones de experiencias comparadas (nacionales e internacionales) para replicar buenas prácticas de regulación responsiva en otros contextos, adaptándolas a la realidad local
Categoría	: Lecciones de experiencias comparadas (nacionales e internacionales)
Justificación	: Replicar buenas prácticas de regulación responsiva en otros contextos, adaptándolas a la realidad local
Subcategorías	: Casos nacionales e internacionales exitosos Resultados observables de implementación
II. Análisis de comparación normativa	
1. Subcategoría	: Casos nacionales e internacionales exitosos
A. Identificación de la norma o del caso	
Número de la norma o del caso	: Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD
Nombre o título de la norma o del caso	: Reglamento de supervisión
Fecha de promulgación o publicación	: 15 de febrero de 2019
Entidad u órgano emisor	: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA
B. Objeto de la norma o del caso	
Breve descripción del tema que regula la norma o el caso	: Incorpora como principio la regulación responsiva, con lo cual se evita un enfoque predominantemente punitivo en la actuación de la administración.
C. Contenido principal	
Resumen de los artículos o puntos más relevantes	: Regulación responsiva: El ejercicio de la función de supervisión se realiza de forma modulada, en función de la oportunidad en que es realizada la acción de supervisión, el tipo de obligación fiscalizable, la gravedad del presunto incumplimiento, el desempeño ambiental del administrado u otros factores que permitan una intervención proporcional al cumplimiento de las obligaciones fiscalizables.

Definiciones clave	: Regulación responsiva
D. Ámbito de aplicación	
Sujetos obligados por la norma o el caso	: La Autoridad de Supervisión. Los administrados sujetos a supervisión en el marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Los administrados sujetos a supervisión del OEFA, en el marco de otras normas que le atribuyen la función de supervisión.
Territorio o ámbito geográfico de aplicación	: Perú
Duración o vigencia de la norma o del caso	: Desde su fecha de promulgación o publicación hasta la actualidad.
2. Subcategoría	: Resultados observables de implementación
A. Comparativa normativa	
Análisis de las similitudes y diferencias en contenido, alcance y aplicación	: Para los administrados, se presenta una oportunidad para corregir su comportamiento y mejorar su desempeño. Para la administración, se reduce la carga operativa y procedimental asociada al inicio de un procedimiento administrativo sancionador.
Posibles conflictos o contradicciones entre la norma o el caso	: No se encontró
B. Implementación de la norma o del caso	
Identificación de las buenas prácticas de la norma o del caso	: Es la adopción del principio de regulación responsiva como eje orientador de la supervisión. Este principio promueve una actuación estatal más estratégica, proporcional y orientada a resultados, permitiendo a la administración pública adaptar su intervención a las circunstancias específicas de cada caso. Ello representa una mejora significativa respecto de modelos tradicionales centrados exclusivamente en la sanción, incentivando en cambio el cumplimiento voluntario y sostenible por parte de los administrados.
III. Evaluación	
Indicador	: Grado de efectividad de la regulación responsiva para el cumplimiento normativo
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	
No replicable: No se puede replicar las buenas prácticas de la norma o del caso sobre la regulación responsiva adaptándola a la realidad local.	

Parcialmente replicable: Se puede replicar las buenas prácticas de la norma o del caso sobre la regulación responsiva adaptándola a la realidad local.	
Replicable: Se puede replicar las buenas prácticas de regulación responsiva adaptándola a la realidad local.	X